

РАЗДЕЛ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041264>

УДК [37.016 : 3] : 37.019.31

**ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ
ЛИЧНОСТИ**

В.С. Калюжная,

к.п.н., доц., кафедра теории и практики перевода

М.В. Кубракова,

ст.преп., кафедра теории и практики перевода,

ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ»,

г. Луганск

Аннотация: В статье рассматривается необходимость обращения к гуманитарным основам системы образования. Показаны угрозы, с которыми столкнулось современное человечество. Внедрение принципов гуманизма на всех этапах формирования и развития личности определяется как возможность духовного обновления общества. Особое внимание уделено аксиологической функции образования. Выделены ее классификации и возможности при построении современной парадигмы образования.

Ключевые слова: гуманитарное образование, аксиологическая функция образования, воспитание личности, образовательная парадигма

LIBERAL EDUCATION AS A BASIS FOR MAKING THE PERSONALITY**V.S. Kalyuzhnaya,**

Assistant Professor

M.V. Kubrakova,

Senior Teacher,

SEI HE LNR "LSPU",

Lugansk

Annotation: The article is devoted to the necessity of addressing to the humanitarian foundations of the system of education. The threats which modern humanity faces are shown. The introduction of the principles of humanism at all stages of the formation and development of a personality is defined as the possibility of spiritual renewal of society. Particular attention is paid to the axiological function of education. Its classification and possibilities in the construction of a modern paradigm of education are considered.

Keywords: liberal education, axiological function of education, personal education, educational paradigm

XXI век будет веком гуманитарных наук – или его не будет вовсе

К. Леви-Стросс

Эпоха рубежа тысячелетий оказалась временем трансформации ведущих ориентиров развития мирового сообщества. С одной стороны, мы наблюдаем глобальные движения потоков информации, товаров, людей, услуг, а с другой – распространение и все большее ужесточение локальных конфликтов, войн, катаклизмов. В контексте этих событий происходит безостановочная смена и переоценка ценностей личности, крах старых идеалов и неудовлетворение новыми, что зачастую приводит к подмене жизненно важных человеческих качеств (добро, любовь к ближнему, здоровый образ жизни, толерантность, честность, порядочность) на примитивные и эгоистичные (нетерпимость, недоверие, безразличие, агрессия) формы самовыражения. Дополнительным испытанием стала страшная пандемия, также изменившая условия жизнедеятельности и пошатнувшая устой современного мира. Однако, несмотря на возникшую неопределенность, возможность влияния на реализацию желаемых тенденций, их стимулирование имплицитно существует, в том числе на практическом уровне.

В сложившихся условиях особая роль принадлежит образованию, как фактору, позволяющему вписаться в постоянно меняющиеся жизненные

обстоятельства и выступающему той ключевой сферой, от которой зависит главное – формирование личности человека и подготовка его к практической деятельности в современном социуме. При этом ключевым направлением является гуманитарное образование, которое призвано способствовать тому, чтобы именно гуманистические принципы, рассматривающие каждого отдельного человека как наивысшую ценность, определяли человеческие отношения, способствовали «очеловечиванию» общественной жизни.

Идея гуманитарного образования не является новой в педагогической науке, она, можно сказать, стала ключевым фактором формирования педагогики как науки. Именно поэтому, как показывает история, во всех кризисных и сложных ситуациях наблюдается актуализация гуманистических идей в системе образования.

Следует отметить, что педагоги и философы разных стран (Г. Броуди, Б. Гершунский, Б. Корнетов, В. Краевский, М. Култаева, Д. Пуллиам, Н. Розов и др.), решая насущные проблемы общественного развития, обращаются к философским основам образования, способным решить как теоретические, так и практические вопросы воспитания молодежи. Их интерес к философскому осмыслению педагогических проблем базируется на мировоззренческой, аксиологической, методологической, герменевтической функциях процесса образования. Это обусловлено стремлением к более глубокому изучению сущности человека, эволюции его идеалов, ценностных ориентаций и позволяет разработать педагогические концепции, соответствующие требованиям времени. Сегодня наиболее актуальной для нас представляется аксиологическая функция образования, поскольку именно она является интеграционной основой для создания и существования на основах гуманизма и терпимости любой малой или большой социальной группы, культуры, нации, человечества в целом.

Заметим, что в рамках рассмотрения аксиологической функции системы образования существуют различные классификации. Так, например, профессор Х. Броуди выделяет в ней такие направления как гуманизм, прагматизм, инструментализм и дает краткую характеристику их роли в образовательном процессе [1, с. 36]. В свою очередь К. Шварцман считает, что в данное время существует консервативное направление, основанное на философии прагматизма; гуманистическое направление, связанное с позитивизмом; иррациональное направление, которое опирается на экзистенциализм; и сциентично-технократическое, которое ориентируется на идеи бихевиоризма [2, с. 57]. Чтобы понять, какого направления придерживаться при построении образовательной парадигмы, остановимся на них более детально.

Сторонники гуманистического направления рассматривают личность как целостную, открытую систему, объект, который постоянно находится в

процессе становления благодаря познанию. На этом основывается теория формального образования, которая существует в педагогической науке довольно давно. Самыми выдающимися представителями этого направления считаются Й. Песталоцци (основоположник развивающего обучения), А. Дистерверг, М. Пирогов, Л. Занков и др., которые признавали, что основой человеческого существования является непрерывное развитие и самореализация личности. Тем не менее, анализируя систему образования, сложившуюся сегодня во многих регионах мира, включая дистанционное образование, ощущается все больше трудностей межличностного характера, психологический дискомфорт, искаженная истина и, зачастую, мы имеем не эффект, а скорее дефект образования. Представляется, что в такой ситуации апелляция ко всему комплексу гуманитарных наук, а именно к литературе, философии, искусству и др., должна стать основным отправным пунктом построения программы образования на всех уровнях и во всех странах.

В утилитарно-прагматическом направлении основным принципом выступает принцип полезности образования. Любое познание, считают его представители, должно приносить практическую пользу или обогащать социальный опыт. Представителями этого направления является Д. Локк с его концепцией воспитания джентльмена [3]; Г. Спенсер, который считал главным критерием содержания образования степень его пригодности к жизни и практической деятельности [4]; Д. Дьюи, который утверждал, что образование должно быть направлено на развитие у детей практического опыта [5] и др.

Целью нашей статьи является не критика или противопоставление этих направлений, поскольку каждое из них имеет непосредственное отношение к системе формирования личности человека, а акцентуация внимания на качественных характеристиках каждого из них с тем, чтобы как можно лучше использовать их теоретические установки в построении ценностных парадигм современного образования.

Прежде всего, заметим, что образование и воспитание сопровождают развитие человека на протяжении всей жизни и началом этого развития, доминирующим ценностным направлением должно стать гуманистическое направление. Это касается дошкольного обучения, а также обучения в младших и средних классах. То есть, с самого раннего возраста дети должны понимать и признавать общечеловеческие ценности, такие как доброта, честность, трудолюбие, уважение старших и пр. Постепенно, начиная со старших классов, когда такая духовная основа заложена, гуманистическое направление дополняется элементами утилитарно-прагматического направления, которое в период профессиональной подготовки в средних и высших учебных заведениях расширяется и играет важную роль в образовательном процессе. Это обусловлено тем, что именно в этот период

молодые люди выбирают себе профессию, оценивая не только свои природные способности, но и степень ее важности для материального обеспечения своей будущей жизни. При этом гуманистическая основа, то есть гуманистическое направление, должно навсегда остаться главным направлением не только в системе образования, но и в жизни каждого человека. Потому что, как отмечал И. Кант, «каждый студент должен понимать, что после окончания курса наук ему придется быть врачом, судьей, адвокатом и т.д. лишь несколько часов в сутки, а человеком целый день» [6, с. 95].

Соответственно изменяются задачи и содержание образовательного процесса. Главным становится не предоставление конечных знаний, а предоставление вариативных возможностей реагировать на запросы времени, опираясь на моральные ценности. Это и есть идея университета, разработанная В. Гумбольдом, к которой необходимо обратиться, чтобы противостоять как крайнему рационализму в виде технократии, так и иррационализму в любом виде.

Возвращаясь к анализу современной ситуации в системе образования и той исключительной роли, которая ему (образованию) отводится, следует отметить, что гуманистическое следует воспитывать как природное (естественное) состояние человека, а негуманистическое как неприродное (неестественное), не присущее ни одному человеку качество. То есть, идеи и принципы гуманизма должны лечь в основу разумного поведения человека по отношению к другим людям, независимо от их взглядов, статуса, образования и пр. (толерантность). Отсюда выход на определение специфики гуманитарных дисциплин и гуманитарного образования в целом.

Интересно отметить, что еще в середине XIX века К. Маркс в одной из своих ранних работ высказал глубокую стратегическую мысль о том, что в будущем все науки, в том числе естественные, приобретут человековедческий характер [2, с. 32]. Можно сказать, что он определил контуры «единой науки», в которой органически соединяются философские, политэкономические, исторические, социологические и технические идеи и положения, в основе которых стоит человек. Показательной в этой связи является концепция «гуманизации техники» и «коммунитаризма», выдвинутая Э. Фроммом. Данная концепция нацелена на гармонизацию отношений людей с природой, утверждение общечеловеческих ценностей как основы «нового объединения» людей [7, с. 325].

Данные положения особенно актуальны сегодня, поскольку, несмотря на многочисленные достижения в различных сферах науки и искусства, в социальной жизни большинства людей преобладают признаки стрессогенной ментальности: предчувствие катастрофы, ожидание конца света, повышенный интерес к социальным девиациям, тотальное неуважение,

отказ от научной рациональности, агрессия и безразличие, которые лежат в основе всех внутренних и внешних конфликтов [8]. Длительное сохранение такого негативизма, по оценкам ученых, не может гарантировать дальнейшее существование Человека.

Все это необходимо учитывать при построении и осуществлении современной парадигмы образования. В частности, при составлении программного обеспечения дисциплин, специалистам всех научных направлений следует опираться на эколого-антропологические или гуманистические принципы образования, при этом, создавая такие условия, при которых дети и молодежь захотят учиться, физически и морально развиваться и поймут, что только таким образом они могут стать счастливыми и нужными гражданами своей страны. Осуществить это необходимо не на каком-то локальном, фрагментарном уровне, а на уровне обязательной образовательной политики, проведение которой ляжет в основу духовного выздоровления общества.

Подводя итоги вышеизложенному, еще раз подчеркнем, что именно гуманистическое направление в системе образования может стать основой духовного развития молодежи и определить перспективы выхода современного человечества из глобального цивилизационного кризиса.

Список литературы

- [1] Broudy H.S. *Philosophical Foundations of Education*. / H.S. Broudy. // *American Education: Diversity and Research*. – 1987. 25-64 p.
- [2] Маркс К. *Экономическо-философские рукописи 1844 года*. / К. Маркс. – М.: Академический проект, 2010. 123 с.
- [3] Локк Дж. *Мысли о воспитании* / Дж. Локк // *Сочинения в 3-х т.* – М.: Мысль, 1988. Т. 3. 407-608 с.
- [4] Спенсер Г. *Опыты научные, политические и философские*. / Г. Спенсер. – Минск, 1998. 1478 с.
- [5] Дьюи Дж. *Школа будущего*. / Дж. Дьюи. – М.: Госиздат, 1924. 168 с.
- [6] Гулыга А.В. *Кант / А.В.Гулыга*. – М.: Мол. Гвардия, 1977. 304 с.
- [7] Фромм Э. *Человек для себя*. / Э. Фромм. – Москва: Издательство АСТ, 2018. 320 с.
- [8] Шварцман А.К. *Философия и воспитание*. / А.К. Шварцман. – М., 1989. 208 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Broudy H.S. *Philosophical Foundations of Education*. / H.S. Broudy. // *American Education: Diversity and Research*. – 1987. 25-64 p.

- [2] Marx K. Economic and philosophical manuscripts of 1844. / K. Marx. – М.: Academic project, 2010. 123 p.
- [3] Locke J. Thoughts about education / J. Locke // Works in 3 volumes – М.: Mysl, 1988. Т. 3. 407-608 p.
- [4] Spencer G. Experiments scientific, political and philosophical. / G. Spencer. – Minsk, 1998. 1478 p.
- [5] Dewey J. School of the Future. / J. Dewey. – М.: Gosizdat, 1924. 168 p.
- [6] Gulyga A.V. Kant / A.V. Gulyga. – М.: Mol. Guard, 1977. 304 p.
- [7] Fromm E. Man for himself. / E. Fromm. – Moscow: AST Publishing House, 2018. 320 p.
- [8] Shvartsman A.K. Philosophy and education. / A.K. Schwartzman. – М., 1989. 208 p.

© В.Ю. Калюжная, М.В. Кубракова, 2021

Поступила в редакцию 18.05.2021

Принята к публикации 25.05.2021

Для цитирования:

Калюжная В.Ю., Кубракова М.В. Гуманитарное образование как основа воспитания личности // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-3(7). С. 78-84. URL: <https://ip-journal.ru/>